

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI

Ismatov Ismatillo Inoyatovich

O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20763912>

Annotatsiya. Ushbu maqolada korrupsiya, korrupsiyaga qarshi kurashish tushunchasi, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun rivojlangan xorijiy mamlakatlarda javobgarlik masalalari va korrupsiyani oldini olish bo'yicha ularning tajribasi tahlil qilingan. Xususan, xorijiy davlatlardan Singapur, Malayziya, Yangi Zelandiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Gruziya, Ispaniya va boshqa bir qator davlatlarning qonunchilik hujjatlari o'rganilib, tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, korrupsiyaviy jinoyatlar, korrupsiyaga qarshi kurashish, hokimiyatni suiiste'mol qilish, poraxo'rlik, mansabdorlik jinoyatlari.

ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация. В данной статье анализируется коррупция, концепция противодействия коррупции, вопросы ответственности за коррупционные преступления в развитых зарубежных странах, их опыт предупреждения коррупции. В частности, были изучены и проанализированы законодательные документы Сингапура, Малайзии, Новой Зеландии, Китая, Южной Кореи, Германии, Великобритании, США, Грузии, Испании и ряда других стран.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, борьба с коррупцией, злоупотребление служебным положением, взяточничество, должностные преступления.

EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN FIGHTING AGAINST CORRUPTION

Abstract. This article analyzes corruption, the concept of combating corruption, issues of responsibility for corruption-related crimes in developed foreign countries, and their experience in preventing corruption. In particular, the legislative documents of Singapore, Malaysia, New Zealand, China, South Korea, Germany, Great Britain, USA, Georgia, Spain and a number of other countries were studied and analyzed.

Key words: corruption, corrupt crimes, fight against corruption, abuse of power, bribery, official crimes.

Bugungi kunda jamiyat va davlatning rivojlanishiga erishish bir tomondan sohalardagi muammolarni aniqlash hamda uni izchillik bilan bartaraf etish choralarini ko'rish bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan bu vazifalarning amalga oshirilishi kadrlar siyosati shaffofligini ta'minlash hamda uni korrupsiyadan holi qilish zaruriyatini taqozo etadi.

Davlat organlari yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning ish faoliyatida favoritizm, nepotizm, urug'-aymoqchilik, tanish-bilishchilik yoki hokimiyatni suiiste'mol qilish kabi korrupsiyaning bir necha shakllari ko'zga tashlanishi mumkin. Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda boshqa tarmoqlardagi singari kadrlar bilan ishlash masalasida ham korrupsiyaga qarshi kurashishga oid mexanizmlar amaliyotga joriy etilgan. Xususan, ishga qabul qilishda ta'lim jarayonida olingan baholar (Germaniya) yoki ishga kirish imtihonlaridan a'lo darajada o'tishga asosiy e'tibor qaratiladi (Janubiy Koreya);- korrupsiya jinoyatini sodir etgan shaxsning ushbu

lavozimda qayta ishlashiga cheklov o'rnatilgan;- ish vaqtdan tashqari ishlash taqiqlanadi;- xususiy kompaniyalarga egalik qilish soni cheklangan;- korrupsiyaviy omillar haqida xabar berish (whistle blowing) va boshqalar.

Inson resurslarini boshqarishda mansabni suiiste'mol qilish alomatlariga barham berishda o'ziga xos tendensiyalarni amalga oshirgan davlatlardan biri AQSH bo'lib, ushbu davlatda korrupsiyaga qarshi qonunchilik anchayin murosasiz xarakterga ega. AQSHda davlat xizmatchilari orasida korrupsiya profilaktikasini ta'minlash maqsadida, "Ma'muriy axloq" qoidalari ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, davlat xizmatchisi lavozim maoshi summasining 15 foizidan yuqori bo'lgan haq evaziga tashqi o'rindoshlik asosida boshqa joyda ishlashi taqiqlanadi. Bu cheklov AQSH senati a'zolaridan tashqari barcha mansabdor shaxslarga taalluqli hisoblanadi. AQSHning korrupsiyaga qarshi kurashish strategiyasining yana bir muhim qoidasi bu – mansabdor shaxsning sovg'a olishiga nisbatan taqiq qo'yilganligidir. Qoidaga muvofiq, barcha davlat idorasi xodimlarining bir kalendar ish yili mobaynida umumiy qiymati 100 AQSH dollardan oshadigan sovg'alarni qabul qilishi taqiqlanadi (AQSH Kongressi xodimlari 250 AQSH dollargacha). Bundan tashqari, Ma'muriy axloq qoidalari binoan, sayohat bileti shaklida sovg'a olishga ham cheklov bor. Bunda, mamlakat ichida sayohat qilishda 3 kun (ikki kecha), chet elga esa, 7 kungacha (olti kecha) chegara belgilangan. Bunday cheklov hattoki senatorning oila a'zolariga ham tatbiq qilinadi.

Buyuk Britaniyada xodimlar va ish beruvchilar o'rtasida korrupsiyaviy omillar urchishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida "Davlat xizmati kodeksi" ishlab chiqilgan. Ushbu kodeks normalariga amal qilish barcha davlat xizmatchilari ish faoliyatining asosiy sharti hisoblanib, halollik, haqqo'ylik, obyektivlik va xolislik tamoyillariga asoslangan. Qoidalarga ko'ra, barcha vazirlik xodimlari o'z faoliyatida manfaatlar to'qnashuviga duch kelganligi yoxud sovg'a-salom olgan yoki olmaganligidan qat'iy nazar har 6 oyda elektron deklaratsiyani to'ldirishi lozim. O'z navbatida deklaratsiya to'ldirilishi bilanoq tashkilot rahbari avtomatik ravishda xabardor qilinadi va rahbarlar 5 ish kunida deklaratsiya ma'lumotlarini ko'rib chiqishi hamda tegishli choralarni ko'rishi joiz. Shuningdek, Buyuk Britaniyada xodimlarning tengligi va ish haqi to'lanishida shaffoflikka erishish maqsadida "Rahbar xodimlar ish haqini tekshirish organi (Review Body on Senior Salaries)" tashkil etilgan. Ushbu organ yuqori lavozimli davlat xizmatchilari, sud tizimi, harbiylar, politsiya xodimlari va Angliya sog'liqni saqlash xizmatining yuqori martabali xodimlari uchun mehnatga haq to'lash borasida maslahat beradi. Shu bilan birga, barcha vazirlik va idoralarda faoliyat yurituvchi xodimlarning qancha maosh olishi Hukumatning veb-saytida muntazam ochiq e'lon qilib borilishi qoida tariqasida amal qiladi. Aytish joizki, Buyuk Britaniyada ish samaradorligiga erishish va korrupsiyani oldini olishda shuningdek, tashkilotlarda ichki audit tomonidan xarajatlar auditi nazoratga olingan. Bunda har bir tashkilotda ish vaqtida amalga oshirilgan barcha xarajatlar jumladan, xodimlarning xizmat safarlaridagi xaridlarining cheklari ham 3 yilgacha saqlanishi talab etiladi. Ichki audit istalgan paytda korxonaning yoki xodimning xarajatlarini tekshirish huquqiga ega.

Ko'plab davlatlarda bo'lgani kabi Yaponiyada ham korrupsiyaga qarshi kurashning muhim yo'nalishi kadrlar siyosati bilan bog'liq. Yaponiyada kadr boshqaruvi siyosati meritokratiya (ta'limda erishilgan natijalarga ko'ra ishga yollash) va xizmatga yo'naltirilganlik tamoyili asosida qurilgan bo'lib, o'z navbatida munosib ish haqi ham kafolatlangan. Bundan tashqari, mamlakatda

korrupsiya yoki uyushgan jinoyatchilikda ayblangan shaxslar reyestri yuritilib, faktlar ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik e'tiboriga havola etilishi shaxslarning o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishiga imkon yaratadi.

Germaniyada mansabdor shaxslar uchinchi shaxslar manfaatini ko'zlashi natijasida ishdan bo'shatilganda 5 yilga qadar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlangan (AQSHda 2 yil). Xitoyda yuqori martabali rahbarlarning farzandlari yoki qarindoshlariga biznes ishi bilan shug'ullanish, bu sohada agent yoki maslahatchi bo'lish taqiqlanadi.

To'g'ri, korrupsiyaga qarshi kurashish turli mamlakatlarda turlicha namoyon bo'ladi. Ammo davlat xizmatida o'g'rilamaslik uchun dunyoda faqat ikkita retsept tan olinadi:

1. Shveysariya — vaqtni qisqartirish.
2. Xitoy — hayotni qisqartirish.

Albatta, mamlakatimizda ham bu illatga qarshi keskin kurashish choralari ko'rilmogda. Tadqiqotlar biror-bir illatga barham berishda eng samarali vosita illatning o'zi bilan emas, balki sababi bilan kurashish ekanini ko'rsatmogda.

Bizningcha, bu yaramas illatga qarshi kurashishni quyidagi muammolarning yechimidan boshlash tavsiya etiladi: agentlik tomonidan korrupsiya tarkibiy qismiga kiradigan qonun hujjatlari qayta ko'rib chiqilishi; davlat muassasalari ustidan jamoatchilik nazorati (ochiqlik indeksi) o'rnatilishi; hokimlar va vazirlar parlament hamda mahalliy Kengashlar tomonidan tasdiqlanishi; barcha davlat xizmatlari "Yagona oyna" markazlariga o'tkazilishi, sud tizimi mustaqilligi mustahkamlanishi; davlat xizmatchilarining ijtimoiy himoyasi, mansabdor shaxslarning ish haqini biznesdagiga o'xshash ish haqidan 2-3 baravar ko'p bo'lishiga erishilishi (Gruziya tajribasi) kerak.

Buning uchun mustaqil komissiya va markazlarni tuzish, haqiqiy ahvolni jiddiy o'rganish, barcha tadqiqotlar hamda axborotlarni muntazam yig'ib boradigan yagona markaz tezda ish boshlashi talab etiladi. Chunki qiladigan ish va vazifa o'n yillarga yetgulik.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, rivojlangan mamlakatlarning aksariyatida inson resurslarini boshqarish jarayonini korrupsiyadan jilovlashda avvalambor yuqori mansabdor shaxslarni korrupsiyadan tiyib turuvchi mexanizmlar yaratilishiga, shaffof ish haqi paketlari taqdim etilishiga, ochiqlik tamoyilining ilgari surilishiga asosiy e'tibor qaratilgan. Zero, har qanday soha faoliyatini rivojlantirilishiga bel bog'lash dastavval yuqori davlat boshqaruv organlari va uning quyi bo'g'inlarini korrupsiyaning tub ildizlaridan xalos etish zaruriyati bilan chambarchas bog'lab turadi.

Korrupsiya va milliy taraqqiyot masalasi — yurt taqdiri, mamlakat kelajagi uchun har qachongidan muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Sababi yurtimiz aholisi bir asrlik mustamlakachilik davrida yo'qotilgan moddiy hamda ma'naviy boyliklar o'rnini qayta tiklash, iqtisodiyotni rivojlantirish, milliy o'zlikni asrash yo'lida kechayu kunduz mehnat qiladigan davr keldi. Yaponlar ham, xitoyliklar ham, singapurliklar ham xalq ruhiyatini saqlab qolish, diniy qadriyatlarni mustahkamlash, vatanparvarlik mafkurasini ongga singdirish orqali milliy taraqqiyotga erishdi. Biz ham shu nurli yo'ldan yurishga munosib xalqmiz. Zero, ozodlik, erkinlik yaratgan boy imkoniyatdan to'laqonli foydalanish O'zbekistonda korrupsiya muammosi yechilishiga, qolaversa, uchta hokimiyatning o'zaro tiyib turish tamoyiliga nechog'li amal qilishiga chambarchas bog'liq bo'ladi.

Muxtasar aytganda, korrupsiya — taraqqiyot kushandasi, xavfsizlikka tahdid tug‘diruvchi xavfli jinoyat. Bu illatga qarshi kurashish tegishli organlarninggina emas, barchaning ishi bo‘lishi zarur. Shundagina biz ushbu xavfni bartaraf etgan bo‘lamiz.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni. // <https://lex.uz/docs/-3088008> / (Law of the Republic of Uzbekistan on Combating Corruption);
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. // <https://lex.uz/docs/-4355387> / Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 29.05.2019y., 5729-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for further improvement of the Anti-Corruption System in the Republic of Uzbekistan");
3. [Elektron manba].URL: <https://kun.uz/30443880>
4. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi. // [Elektron manba]. URL: <https://lex.uz/docs/-1461329> (United Nations Convention Against Corruption); URL:<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>